

Apropiación de las calles como espacio público a partir de elementos de identidad en Mexicali, México

Carolina **Díaz Sánchez**

Universidad Autónoma de Baja California • México
diaz.carolina@uabc.edu.mx

Cosme René **Arreola Valle**

Universidad Autónoma de Baja California • México
carreola@uabc.edu.mx

Resumen

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo identificar elementos y acciones que han influido en la reactivación de calles como espacios de convivencia en una ciudad fronteriza del noroeste de México. La documentación, la consulta de información geoestadística, así como la observación participante fueron los métodos utilizados para la obtención de resultados, se identificaron procesos de ocupación paralelos a los de las actividades sociales, así como elementos de identidad, accesibilidad y condiciones espaciales en particular de la Av. Álvaro Obregón en la Primera Sección de la ciudad de Mexicali, México. Entre los resultados encontrados se detectó un incremento en las actividades recreativas sobre el tramo de Calle Morelos a Calle Julián Carrillo en la avenida mencionada, de participación comunitaria orientada al mejoramiento de la imagen urbana dejando entrever con ello, una necesidad genuina de vivir el espacio público abierto por parte del habitante y de organizarse como comunidad para mejorar dichos espacios a fin de lograrlo y finalmente, una nueva dinámica de reactivación económica.

Palabras clave: *Apropiación de espacio público, valoración del espacio público, identidad, calles*

Keywords: *Public space appropriation, public space value, identity, streets*

Introducción

Las calles constituyen los elementos principales que organizan los asentamientos humanos, "la Historia ha demostrado las virtudes de este elemento a tal grado que, para una mayoría de las personas, [...] constituyen la esencia misma del fenómeno -ciudad-". (Gehl, 2011), convirtiéndose en el escenario de las expresiones sociales y culturales de quienes las recorren y que, de acuerdo con la naturaleza o importancia de estas, ponen en evidencia distintos niveles de identificación y apropiación por parte del habitante.

La apropiación del espacio público, hace referencia a los vínculos que las personas establecen con una ubicación en particular "es un proceso que se desarrolla a través de dos vías complementarias, la acción transformación y la identificación simbólica" (Vidal & Pol, 2005), y es por tanto, el mecanismo que ayuda a determinar la identidad y el apego que el habitante guarda con respecto a aquellos que llama "lugares".

Esta investigación tuvo como objetivo identificar elementos tangibles de apropiación en la calle conocida oficialmente como Avenida Álvaro Obregón en la ciudad de Mexicali, México, su localización dentro del trazo original de esta ciudad además de sus remates visuales en ambos extremos de la vialidad, así como la presencia de arquitectura y equipamientos emblemáticos, la vuelven un espacio que ha ayudado a la conformación de identidad en varias generaciones de habitantes, por lo que la hace acreedora a un estudio de su apropiación socio espacial y peso histórico, más que a otros sitios en la ciudad. La revisión de estos procesos de identificación y apropiación se hace a partir de los diversos momentos de transformación que dicha vialidad ha experimentado desde el 2016, principalmente, las obras de rehabilitación de la superficie de rodamiento y colocación de alumbrado público entre 2016 y 2018, la actividad de plantado de árboles del género *Parkinsonia* denominada "Jardín Urbano" sobre la banqueta de la avenida en 2019, su posterior mantenimiento a partir de 2020 y, la ocupación de la calle como espacio de convivencia y ejercicio durante la contingencia sanitaria por COVID-19.

La Avenida Álvaro Obregón ha acompañado el desarrollo de Mexicali, México, así como la historia de muchos de quienes habitan esta localidad, es una calle modesta de 2.6 kilómetros de longitud relativamente pequeña, en comparación con las vialidades principales que conectan la ciudad, pero se le considera una calle de tradición por ser el primer "bulevar" de Mexicali, la vía festiva y cívica, "allí se realizaban los eventos sociales y políticos relevantes y terminaban los desfiles cívicos" (Sánchez, 2010), es una vía representativa, cuyo remate intermedio es una edificación a punto de cumplir 100 años de antigüedad y que alberga a la Rectoría de la Universidad Autónoma de Baja California, manteniéndose con ello vigente dentro del imaginario colectivo local. Esto la torna una vialidad distinta en términos sensibles y urbanos.

La investigación se realizó con metodología cualitativa, ya que se enfocó al levantamiento de información a partir del sujeto. En este proceso, se hizo la revisión cronológica, se examinaron notas periodísticas, boletines de prensa, además de las redes sociales de los organismos involucrados. La observación participante fue pieza clave, durante el proceso de socialización, ejecución y mantenimiento de los nuevos elementos vegetales gestionados a partir del proyecto "Jardín Urbano", y el análisis visual a partir de visitas periódicas a dicho espacio.

Se observó que a partir del anuncio de rehabilitación de la superficie de rodamiento de la Avenida Álvaro Obregón en 2016, la vialidad ha pasado por una serie de apropiaciones por parte de distintos grupos sociales: los grupos de ciclismo recreativo oponiéndose a la construcción de una ciclovía en medio del camellón, una administración municipal que afirma haber recreado el ambiente de antaño en dicha vialidad tan solo por haber colocado luminarias cuya forma semeja a una tipología del pasado, los ciclistas recreativos nuevamente tomando ventaja de la iluminación excesiva y una superficie de rodamiento sin obstáculos, una asociación civil que se establece en esta vía al mismo tiempo que inicia dicha rehabilitación

y que ha generado tal vínculo con la misma que decide transformarla a partir de acciones de mejoramiento del paisaje urbano, nuevos comercios locales y de cadenas regionales llegando a la zona por mencionar los más notorios.

El espacio público, su identidad y apropiación

El tema del espacio público como lugar de encuentro, de construcción social e identidad es abordado por autores como Jordi Borja y Patricia Ramírez Kuri, quienes estudian a la ciudad capitalista y el espacio público determinado por segregaciones sociales y físicas en el ámbito urbano. Borja versa sobre el espacio público como un "ámbito de intervención" (Sánchez & Domínguez, 2014, p. 3), un espacio democrático en el que la ciudadanía debe encontrarse, "el espacio público es el marco en el que se expresan las aspiraciones o reivindicaciones colectivas, las celebraciones populares, las protestas sociales, las manifestaciones políticas." (ibid 2014:4), reconoce, además, la importancia de este ámbito en aquellos sitios comerciales o equipamientos urbanos que, aun cuando sean limitados en su acceso, contribuyen a la economía de las ciudades e incluso al aumento del valor (o desvalorización) en la zona donde estos se generen.

Patricia Ramírez Kuri, afirma que "la ciudad es el mejor escenario para observar lo que ocurre en el dominio público y el debilitamiento que experimenta como espacio de participación con fines sociales y de compromiso cívico" (Ramírez, 2015), haciendo alusión a los procesos de privatización y segregación que actualmente se sufren este ámbito, aclara también que en el caso de las ciudades latinoamericanas esta fortaleza social del espacio público es aún más evidente y definitiva en la construcción de una sociedad: "en América Latina, lo público es el espacio de la vida social, donde no sólo se encuentran grupos sociales complejos y diversos, sino que se producen relaciones sociales desiguales entre la ciudadanía, las instituciones y la ciudad" (Ramírez, 2015). De acuerdo con la autora, sin embargo, estos ideales están cada vez más alejados de la realidad actual en donde el modelo económico capitalista promueve la desigualdad a partir de sus procesos de desarrollo y edificación, incluso en este, el más colectivo y democrático de los ámbitos de convivencia urbana.

Estos procesos han influido en los modelos de ciudad y de urbanización, introduciendo esquemas arquitectónicos y comerciales en la imagen y en la estructura del entorno, construido con elementos como la calle, la plaza, el cabildo, el café, el mercado, el transporte colectivo, el centro histórico, el centro moderno, la escuela, los museos, las universidades, el centro comercial, el estadio de fútbol, los macroproyectos urbanos multi funcionales, los espacios concentradores de oferta cultural global y local, como en el caso de sedes de conciertos masivos, entre otros. (Ramírez, 2015)

Al igual que Borja, la autora reconoce la importancia actual del espacio público como aquel en donde se expresan las inconformidades de la población o en donde se manifiestan las nuevas expresiones culturales para su difusión y apropiación por parte de la sociedad de manera colectiva.

Si el espacio público es aquel en el que se afirma la colectividad y la ciudadanía, esto se debe en gran medida a los procesos de identificación que cada individuo realiza de manera personal a partir de la percepción y después externalarlos ante la sociedad para reforzarlos o descartarlos de manera colectiva.

Sin duda este tema es de gran relevancia, particularmente en el momento histórico que vivimos en el que los movimientos sociales y sus impactos en los territorios son evidentes y van en aumento, la territorialidad se desvanece o se refuerza, en algunos casos, ciertos espacios de la ciudad dejan de visitarse ante la presencia de nuevos habitantes, muchos otros cobran nueva vida después de haber estado abandonados durante mucho tiempo gracias a modificaciones y procesos de apropiación. La oferta y calidad del espacio público disponible en la ciudad contemporánea y en particular en ciudades latinoamericanas, han influido en la percepción de sus habitantes y estos han reaccionado en numerosas ocasiones en

Figura 01

Ciudades de Mexicali, B.C. y Calexico, CA. en 1903, trazo del ingeniero Charles R. Rockwood.

Recuperado de: Gómez Cavazos, Enrique. (2016) DOI:10.20396/labore.v10i4.8647408

Figura 02

Plano de la Primera Sección de la ciudad de Mexicali, Distrito Norte de Baja California en 1911 al sureste se ubica la Av. Cinco de Mayo.

Recuperado de: <https://comunistasinternacionalistas.org/2020/06/25/margarita-ortega-valdez-entre-el-aniversario-de-mexicali-y-el-dia-de-la-mujer/>

detrimento del mismo espacio urbano y es por lo que estas teorías se consideran valiosas para entender el fenómeno de identidad y apropiación.

En las ciudades actuales, la percepción del espacio público se torna complicada gracias a los nuevos esquemas de desarrollo urbano y la oferta inmobiliaria y de entretenimiento, mismos que modifican los códigos espaciales tradicionales. Se habla entonces de una dotación de espacios para la ciudadanía desde el punto de vista "clientelar" que deteriora las dinámicas naturales de la ciudad, ya sea elevando (o reduciendo) el número de viajes al interior de la ciudad o restringiendo las actividades que se pueden realizar en ellos. "La mezcla de variables y dinámicas de la época actual, así como los errores y omisiones en el diseño, han derivado en una crisis del espacio público". (García-Doménech, 2014).

Por lo anterior, el espacio público en la actualidad obtiene su valor con base en las tendencias modernas y los esquemas de planeación contemporáneos, descartando en este proceso a aquellos espacios que le dieron origen a la ciudad." (García Doménech, 2014), lo cual resulta visible en espacios antiguos, tales como las áreas comerciales tradicionales o los centros de ciudad, los cuales sucumben ante la oferta de novedosas plazas comerciales climatizadas y con atractivos visuales que obedecen a estilos arquitectónicos globalizados más que a reminiscencias locales.

Ahora bien, las interacciones socio espaciales dentro de las cuales se incluye al fenómeno de la apropiación, implican procesos cognitivos y receptivos entre el individuo y los entornos en los que este se desenvuelve, relaciones espaciales que se manifiestan de manera particular pero también se dan entre individuos en el entorno social facilitando la identidad social.

Los procesos de identificación se dan a partir de la convivencia en entornos muy bien definidos que permiten el desarrollo del sentido de pertenencia y la aprobación por parte de un grupo social, pero como mencionan Valera y Pol (1994, p. 8), en la psicología social se "tiende a reducir al máximo las variables ambientales, a neutralizar el entorno y a configurar una situación descontextualizada" siendo que, tanto las relaciones sociales como las interacciones de estos con el medio ambiente son igual de importantes, aunque también, dichas relaciones se generan en distintos niveles y suponen diferentes escalas de identificación o arraigo.

Las interacciones socio espaciales requieren de un balance entre las dos componentes que la definen, aunque es preciso destacar que, aun cuando el reconocimiento por parte de la población es evidente, el apego y el sentido de pertenencia serán variables de acuerdo con el nivel de involucramiento que los habitantes tengan en las distintas categorías espaciales, "las personas se apegan a los lugares por las relaciones sociales que estos facilitan y por las comodidades y recursos que estos espacios proveen" (Vidal, Berroeta, Masso, Valera, & Peró, 2013, p. 278). Si el individuo logra identificarse en el espacio, sentirá apego por él. Los espacios son contenedores de experiencias tanto positivas como negativas y la transmisión de dichas experiencias promueve la apropiación de aquellas que sean de interés para los habitantes, así como la posterior identificación y permanencia en la cultura de una comunidad.

La importancia de tomar como base a las teorías de interacción socioespacial reside en que, en la actualidad, los problemas de “crisis identitaria, desarraigo urbano y desintegración social” (Rizo, 2006, p. 11) asociados a la constante modificación del espacio habitable, tienen un impacto significativo en la definición de identidad comunitaria, creando experiencias aisladas que en poco o nada contribuyen a la construcción de una memoria colectiva que trascienda culturalmente.

El origen de la ciudad de Mexicali y la avenida Alvaro Obregón

La ciudad de Mexicali nace como consecuencia de la explotación agrícola que inició en el Valle Imperial, California. EE. UU. y que se extendió hasta territorio mexicano gracias a las obras de irrigación que comenzaron a desarrollarse para alimentar dicho Valle. Los primeros asentamientos se establecieron cercanos al límite fronterizo y posteriormente fueron organizados a partir de la extensión de la traza urbana que presentaba la ciudad de Calexico, CA. que el ingeniero estadounidense Charles Rockwood realizara y diera lugar al primer cuadro de la incipiente ciudad de Mexicali.

La organización del territorio fundacional de Mexicali constaba de 32 manzanas cuyas vialidades en el sentido Norte-Sur trascendían el límite internacional y continuaban hacia Calexico, Ca, mientras que en el sentido Este-Oeste, el trazado llegaba hasta la Calle Morelos, misma que conserva su nombre hasta la actualidad. En 1906, una crecida del Río Colorado provocó inundaciones que destruyeron la parte oeste de este trazado provocando la reubicación de las vías del ferrocarril, así como la creación del vado del Río Nuevo definiendo con ello la traza definitiva de la ciudad.

Hacia 1911, la población había aumentado considerablemente debido a las actividades agrícolas, es entonces que el coronel Esteban Cantú encabeza el proyecto de expansión del poblado a fin de “crear calles nuevas y brindar acomodo a las familias de trabajadores en las obras de canalización del Río Colorado” (Hernández, 2021), este esparcimiento se dio tanto al este, con la aparición de la Segunda Sección y al oeste con la aparición de la Colonia Pueblo Nuevo o Tercera Sección; es en este momento en la historia de la ciudad que la Av. Álvaro Obregón, entonces llamada Avenida 5 de Mayo aparece en la estructura urbana de Mexicali.

En 1923, la Avenida 5 de mayo cambia su nombre a Calzada Independencia y en 1925 el Gobernador Abelardo L. Rodríguez la renombra Av. Álvaro Obregón, nombre que conserva hasta nuestros días, y la elige para “situar la modernidad en los diseños arquitectónicos de viviendas y edificios de la segunda sección de Mexicali” (Hernández, 2021) pero que, a pesar de los esfuerzos promovidos por el Gobernador L. Rodríguez,

Figura 03

Casas habitación sobre la Avenida Álvaro Obregón, 1925.

Figura 04

Sección de vialidad de la Avenida Álvaro Obregón en 1925, al fondo es posible observar el antiguo Palacio de Gobierno (hoy Rectoría de la UABC)

Figura 05

Banco Agrícola Peninsular en esquina de C. Pedro F. Pérez y Ramírez y Av. Álvaro Obregón (actualmente sede del Instituto Nacional de Bellas Artes -INBA- en Baja California)

Fuente: Archivo Histórico del Municipio de Mexicali.

Figura 06

Inauguración del Cine Reforma en Av. Álvaro Obregón entre C. México y C. Bravo.

Fuente: Archivo Histórico del Municipio de Mexicali.

"esta sección no fue ocupada rápidamente debido a la falta de habitaciones y servicios, resultando poco atractiva para los funcionarios estatales y locales quienes preferían habitar en la ciudad de Calexico, CA." (Ley, 2011).

La Avenida Obregón fue receptora de actividades económicas diversas desde el momento en que fue construida, en 1918 se construye la primera estación de servicio o gasolinera llamada "La Violeta" contigua a un taller mecánico; en 1924 se encontraba erigido ya el primer Mercado Municipal (Av. Obregón y Pedro F. Pérez y Ramírez, acera sur) espacio que contaba con diversos locales para la venta de abarrotes, frutas y verduras, así como comida preparada y que fue sustituido en 1926 por una nueva edificación y finalmente sustituido, después de un gran incendio, por la edificación que actualmente se encuentra en ruinas. En 1927 se construye y abre el Banco Agrícola Peninsular (Av. Obregón y Pedro F. Pérez y Ramírez, acera norte), que se convierte en la primera institución de crédito agrícola en la localidad.

A mediados de los 40's se construye la Mueblería el Campesino, comercio de gran tradición en la ciudad, principalmente entre los trabajadores del Valle de Mexicali, ubicado en la esquina noroeste de Calle México y Av. Obregón. Para los años 60, la sección de la Av. Obregón correspondiente a la Primera Sección forma parte de la dinámica comercial del entonces Centro de la Ciudad o "Pueblo" como lo llamaban los habitantes del Valle agrícola de Mexicali, en esa época forman parte ya del paisaje de dicha vialidad el Cine Reforma, la "Fábrica de Hielo" y la oficina de Telégrafos de México.

La importancia del Centro de la Ciudad, incluida la Avenida Obregón, como polo económico respondía a dos razones, un incremento poblacional y un crecimiento territorial contenido, en 1900, la población en la ciudad de Mexicali era de tan solo 462 habitantes, en 1930, la población rondaba ya los 30,000 habitantes y en 1960 sumaban ya 281,333 habitantes (Méndez Mungaray, 1996), mismos que habitaban en una extensión de 9km en el sentido este-oeste y 3.5 km en el sentido norte-sur.

Dos eventos inciden en la expansión territorial de la ciudad y el sucesivo despoblamiento del Centro como único punto comercial, en 1975 el entonces Gobernador Milton Castellanos Everardo encabeza el Plan Maestro para la construcción del nuevo Centro Cívico y Comercial de Mexicali al cual se desplazarían las funciones que hasta ese momento se desarrollaban en el Palacio de Gobierno remate de la Av. Obregón modificando la dinámica de la ciudad para siempre.

La conformación de esta nueva centralidad provocó la evidente desocupación de edificaciones emplazadas en los primeros cuadros de la ciudad, la caída de la actividad comercial, el cierre de

establecimientos que asistían o complementaban las labores de los administradores públicos y -en general- el desplome de la vitalidad de este sector urbano. (Peimbert - Vizcarra, 2018).

En noviembre de 1990 se inaugura al sureste del Centro de la Ciudad la "Plaza La Cachanilla", primer centro comercial cerrado a la usanza de los "malls" norteamericanos, este espacio se convirtió rápidamente en el nuevo punto de reunión social y la opción para hacer las compras en un ambiente refrigerado, colorido y limpio, esta acción sumada a la decisión de varios locatarios del Centro de mudar sus negocios a dicha plaza fue un golpe muy duro para la actividad comercial en la Primera Sección de la ciudad. En el caso de la Avenida Obregón se construyeron espacios que buscaban retener a la clientela en la zona, tal es el caso de un espacio comercial con varios locales al interior (Centro Comercial Obregón), una tienda departamental o el Centro Comercial ABSA (Abarrotera de Baja California S.A.), pero los esfuerzos fueron insuficientes, la dinámica económica como se conocía hasta ese momento comenzó a decaer. También en los 90, comenzó la expansión territorial de la ciudad, principalmente al sur y este de la ciudad, expansión que dio lugar al despoblamiento de las áreas originarias, así como a la creación de nuevos subcentros económicos, reduciendo con ello las dinámicas poblacionales que antes tenían lugar en el primer cuadro de la ciudad.

El fenómeno de apropiación en la Avenida Álvaro Obregón.

La vida en las calles más allá de los desplazamientos urbanos es un tema que, desde la perspectiva del urbanismo ha sido analizada a partir de diversas aproximaciones: las adaptaciones en el espacio contiguo a ellas, las actividades que ahí se efectúan, los eventos planeados y espontáneos, todas ellas presentes en las inmediaciones de la Avenida Álvaro Obregón, por lo que resulta de interés, también, conocer los elementos tangibles e intangibles, así como los mecanismos de apropiación que motivan a los habitantes para la realización de todas esas manifestaciones a identificarse con este espacio vial y optar por realizar actividades en él.

Antes de entrar en materia sobre dichas manifestaciones, es necesario mencionar que esta vialidad y la zona en la que se ubica no se quedaron completamente desiertas, esto debido a que en este sitio se concentra una gran cantidad de consultorios y espacios para la salud al grado de identificar a esta zona como el Distrito Médico de Mexicali, B.C. aunque geográficamente no exista una definición clara para entender cuáles son sus límites; el área de la cual se estará discutiendo a partir de este momento queda definida de la siguiente manera:

-Manifestaciones de poder en el espacio público de la Avenida Álvaro Obregón: Las obras de rehabilitación.

Figura 07

Crecimiento Histórico de la ciudad de Mexicali, B.C. hasta 1960.

Fuente: IMIP, recuperado de <http://www.mexicali.gob.mx/sitioimip/geovisor/geovisor?url=pducmp>

Figura 08

Estructura vial de la ciudad de Mexicali, Baja California, México, indicando vialidades primarias y secundarias. El punto localizador muestra la ubicación de la Av. Álvaro Obregón en dicha estructura.

Fuente: IMIP, recuperado de: <http://www.mexicali.gob.mx/sitioimip/geovisor/geovisor?url=pducmp>

Figura 09

Delimitación del área de estudio de la Avenida Álvaro Obregón.

Elaboración propia a partir de cartografía en shapefiles de INEGI, 2020.

Figura 10

Convocatoria del Grupo MXLiBiCi para manifestarse en contra del proyecto de ciclovía en Av. Álvaro Obregón.

Fuente: <https://www.facebook.com/MXLiBiCi/photos/a.114029832013504/1067316760018135>, recuperado el 29 de abril de 2021.

Figura 11

Invitación a la charla informativa para el proyecto "Jardín Urbano".

Fuente: <https://www.facebook.com/labici.ac/photos/a.535282189859368/2081397071914531/>, recuperado el 29 de abril de 2021.

En abril del 2016 en el dictamen 15/16 de la Comisión de Obras y Servicios Públicos del XXI Ayuntamiento de Mexicali se incluía la segunda etapa de la Rehabilitación de Avenida Álvaro Obregón, de Glorieta José María Morelos a Calle Julián Carrillo en Centro Histórico, con recursos del Fondo Metropolitano (partida dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación), la obra, en ese momento detenida, se había convertido en motivo de conflicto principalmente entre la comunidad ciclista ya que el proyecto contemplaba una ciclovía al interior del camellón de la avenida; el 13 de junio de 2016, dicha comunidad se manifiesta en la esquina de Calle México y Avenida Álvaro Obregón, manifestando su inconformidad ante la incongruencia de dicho proyecto, se identifica aquí un tipo de "apropiación social" al que Neuman describe como "un acto de resistencia de las comunidades emergentes ante la imposición capitalista" (2008), la resistencia de estos grupos fue continua por lo que eventualmente el proyecto de ciclovía fue cancelado y la obra retrasada.

En julio de 2018, el XXII ayuntamiento da por concluida la obra de rehabilitación de esta vialidad con la instalación de luminarias que, de acuerdo con el boletín de prensa oficial, "recrean un ambiente similar al que hubo en las décadas de los 30's y 40's en Mexicali" e invitaba a la ciudadanía a visitar dicha calle "para apreciar la hermosa iluminación" (Zona Líder, 2018); nuevamente, fue la comunidad ciclista, la que poco a poco se apropió de la vialidad a partir de la creación de la ruta recreativa denominada "Circuito Obregón", liderada por un grupo ciclista recreativo local y que consistía en salir de un parque de la localidad hacia dicha vialidad y realizar vueltas de entrenamiento en ambos sentidos del tramo de Glorieta Morelos a Julián Carrillo (1.75 km).

-Jardín Urbano o "ver florecer el desierto".

En marzo de 2019, la Asociación Civil "Laboratorio de Invención para la Ciudad" (LABiCi), comenzó con las acciones de socialización del proyecto "Jardín urbano", estrategia desde la ciudadanía para reactivar el corredor de la Avenida Álvaro Obregón a partir de la reforestación de sus banquetas con la especie nativa del género Parkinsonia, coloquialmente conocida como 'Palo Verde', de características biológicas desérticas, este proyecto consistió, en una primera etapa, de 4 sesiones con locatarios, población universitaria y público en general que incluían recorridos de reconocimiento y levantamientos de campo sobre dicha avenida, y concluyó, el 28 de abril de 2019 con un evento de "calle abierta" en el que se plantaron los árboles a lo largo de la avenida, se presentó una maqueta conceptual del corredor y se realizaron actividades lúdicas dirigidas a niños y adultos.

Las actividades recreativas, principalmente los paseos ciclistas nocturnos, continuaron presentándose, toda vez que los mismos miembros de algunos grupos ciclistas “adoptaron” árboles y los plantaron en la zona, la configuración morfológica de la Avenida Obregón no se modificó significativamente, pero después de este evento había una razón para estar al tanto del paisaje de dicha vía. Durante el verano y otoño de 2019 se realizaron dos ejercicios de poda y mantenimiento por parte de la A.C. y comunidad interesada, se repusieron algunos árboles que no sobrevivieron o fueron maltratados y se incluyeron otros más de la variedad desert museum (cercidium hybrid); es durante estas acciones de mantenimiento en las que fue posible observar la apropiación que algunos locatarios hicieron de los árboles frente a sus negocios: listones de colores, “tutores” improvisados, vegetación complementaria, entre otros, demuestran la transformación y la identidad simbólica mencionadas en la introducción de este documento.

En 2020 se preparaba un nuevo evento de -calle abierta- para conmemorar el primer aniversario del plantado de los árboles y presenciar su floración, desafortunadamente, la pandemia de COVID-19, como en todo el planeta, afectó a esta ciudad y el confinamiento y la distancia social impidieron la realización de dicho evento, pero, al restringir las actividades en parques públicos y buscando satisfacer la necesidad de un espacio para poder esparcirse al aire libre, la población volteó hacia la Avenida Obregón, misma que a partir del verano del 2020 recibía, al caer las tardes, a ciclistas, corredores, personas en patines y paseando a sus mascotas, la Avenida Álvaro Obregón adquirió “personalidad propia” como afirma Salmerón en Chávez (2014), una personalidad que ya contaba con el carácter histórico del Edificio de Rectoría de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y sus jardines, la Biblioteca Central Estatal o la tradicional Secundaria Federal No. 1 “18 de marzo” (todos espacios reconocidos por la población de Mexicali, México) pero que ahora le suma un rostro humano (o muchos) que la vuelven un espacio en el que las personas deciden asistir de manera espontánea y sin el llamado previo de una institución.

En la primavera de 2021, los árboles han llegado a un nivel de madurez propio de la especie y han llenado de color amarillo la avenida gracias al color de sus flores, la transformación del lugar es más evidente, los nuevos símbolos revisten de un nuevo significado a la vialidad y los visitantes, habituales y fortuitos, se detienen a tomar fotografías para conservar una imagen del lugar o compartir a los demás a través de las nuevas modalidades de socialización a las que el momento histórico que vivimos nos ha hecho recurrir. Para el verano de ese mismo año, la administración municipal a través de su instituto dedicado al deporte convoca a la población atleta de la ciudad a participar en un serial de carreras pedestres sobre esta avenida los viernes de julio y agosto, evento que resulta de gran atractivo y concurrencia a pesar de las altas temperaturas que se registran durante esos meses; posteriormente, la

Figura 12

Los árboles de palo verde el día del evento de plantado.

Foto cortesía: Jalal Frazzelle

Figura 13

En primer plano un árbol de palo verde en floración, al fondo el antiguo Cine Reforma ahora en desuso.

Foto de la autora, 2021

Figura 14

Participación de la comunidad atlética infantil durante los seriales de carreras pedestres sobre la Av. Álvaro Obregón, al fondo el edificio de Rectoría de la Universidad Autónoma de Baja California.

Foto de la autora, 2021

misma autoridad municipal convocó a la población a participar en una actividad denominada "Yo ruedo por la Obregón", misma que se promocionaba como una especie de evento dominical de calle abierta con distintos atractivos adicionales a la posibilidad de circular de manera segura por la vialidad, desafortunadamente este ejercicio no obtuvo la misma respuesta por parte de la población, los habitantes que recorren la Avenida Obregón ya sea en bici, patines o a pie, lo hace en el momento que a ellos les parece conveniente o adecuado a partir de sus otras actividades, por lo que el hacerlo en un evento de 8am a 12pm durante el día domingo no resultó atractivo y finalmente fue suspendido.

Es preciso destacar que este tipo de interacción entre los habitantes de Mexicali, México y la Avenida Álvaro Obregón resulta atípica considerando la dinámica de visita a centros comerciales cerrados que, aun en medio de un evento pandémico, predomina en la ciudad de Mexicali, México, y por tanto se convierte en un caso de interés para entender nuevas maneras de que la población local se vincule con las calles de la ciudad más allá de los desplazamientos urbanos.

El apego al que hacen mención Vidal, Berroeta, Masso, Valera, & Peró (2013) se hace evidente con cada recorrido ciclista y cada habitante haciendo 'jogging' o andando en patines y fue justamente una situación de confinamiento y restricción la que le dio un nuevo valor a esta vialidad, ubicada dentro de una demarcación territorial sujeta al deterioro y la desertificación, la Avenida Álvaro Obregón se convirtió en el lugar a donde "se puede ir" porque después del horario laboral de los consultorios y oficinas, esta queda prácticamente desierta y el riesgo de contagio se percibe menor. Esta vialidad, se ha convertido pues en ese nuevo escenario para las manifestaciones de la sociedad del que hablan Borja (en Sánchez & Domínguez, 2014) y Kuri (2014), una sociedad, aunque dependiente en exceso del auto y de los ambientes climatizados, hace evidente que también puede convivir en el espacio público abierto y ha demostrado que, si las estructuras de poder no generan las condiciones de habitabilidad de dichos espacios, ella, de manera organizada lo hará.

Ahora bien, la transformación en torno a la Avenida Obregón es un proceso latente, nuevos locales comerciales se han establecido a partir de los procesos de apropiación antes mencionados, la morfología en algunas cuadras empieza a modificarse una fachada a la vez, aunque también existen otros elementos que antaño fueron de gran significado para la población de Mexicali y que, en la actualidad, siguen de pie tan solo porque no ha llegado el inversionista que pueda demoler dichas ruinas; las grandes cadenas comerciales a nivel nacional han

comenzado a ubicarse en esta vialidad, hecho que constituye una preocupación latente entre arrendatarios y propietarios, ya que estos establecimientos ejercen presión en el valor del suelo y se imponen ante giros más modestos e incluso locales, ciertamente las dinámicas económicas que imperan a nivel ciudad están comenzando a impactar a un pequeño corredor urbano con un potencial muy por encima de ese de usos mixtos orientados a la salud pero, como ha ocurrido desde el origen de la ciudad, será cuestión de observar hasta dónde pueden llevar a esta vialidad las próximas tendencias y que tan dispuestos estarán los habitantes para permitir dichos cambios.

Conclusiones

La apropiación de espacio público (tomando en consideración el concepto de apropiación como vínculo entre las personas y los espacios que habitan) es un tema que en la ciudad de Mexicali, México adquiere una connotación particular, incluso tendiente a lo negativo toda vez que, una cantidad considerable de espacios públicos no se encuentran habilitados de manera óptima, se encuentran lejos de los habitantes o simplemente no existen elementos o acciones que promuevan la creación de este vínculo existencial. Los actos de convivencia en la ciudad de Mexicali están muy ligados a la experiencia de los centros comerciales cerrados y con aire acondicionado (la ciudad registra temperaturas superiores a los 40°C en verano) y aun con esta tendencia existen otras prácticas en la calle, entendida como la superficie para los desplazamientos en la ciudad que se vuelven relevantes en los procesos de percepción espacial del habitante de Mexicali llegando a convertir a vías como la Avenida Álvaro Obregón en el escenario para la convivencia y la recreación que los mismos espacios construidos para tal efecto han negado.

La apropiación de la Avenida Álvaro Obregón en Mexicali, México por lo tanto, no dio inicio con la rehabilitación de su vialidad, la colocación de luminarias o la invitación expresa de una autoridad municipal, esta se ha logrado gracias a una relación de los habitantes con el entorno circundante a dicha vía y a un proceso en el que el tiempo ha jugado un papel muy importante: "en la mayoría de las aportaciones teóricas se destaca la continuidad temporal de la persona a través de los lugares como principio explicativo a las distintas aproximaciones del concepto de apropiación" (Vidal Moranta & Pol Urrútia, 2005). Aun cuando esta avenida fue rebasada por las nuevas vialidades que conectan a la ciudad en su constante expansión, queda en ella la memoria de quienes la habitaron y aun lo hacen, ya sea como estudiantes, trabajadores, comerciantes o visitantes asiduos, es este "apego al lugar" compuesto de las experiencias, la vitalidad y diversidad de actividades que el espacio permita (Obeidy & Dabdoob., 2017) el que, hace que las generaciones vuelvan a este espacio, lo transformen y den lugar a un nuevo proceso de apropiación.

El espacio público presenta procesos de reactivación y decadencia, producto de las dinámicas propias de las localidades, mismos que están relacionados con factores culturales, sociales y económicos. Las calles, como los espacios más públicos de una ciudad, reciben los efectos de los procesos antes mencionados. Los sitios que se han perdido debido al abandono de un modelo de ciudad enfocado a la caminabilidad, deben ser recuperados con acciones que involucren a la ciudadanía, en el caso de la calle analizada se observa que el proceso de apropiación surge por iniciativa ciudadana, bajo acciones gubernamentales que erraron en la intención de mejorar los espacios habitables, ya que frecuentemente se procuran obras que llevan un lapso mayor a una administración municipal, mientras que esta investigación demuestra que los cambios paulatinos tienen mejores resultados, por ejemplo, posterior a la colocación del arbolado se estima que entre tres y cinco años se podrán ver los individuos florísticos con buen porte y de manera uniformizada.

Referencias

- Ayuntamiento de Mexicali (2016). Comisión de Obras y Servicios Públicos del XXI Ayuntamiento de Mexicali. Dictamen 15/16
- Chávez, M., González, O. M., & Ventura, M. del C. (Eds.). (2014). *Geografía humana y ciencias sociales. Una relación reexaminada*. Zamora, Michoacán: El Colegio de Michoacán A.C.
- Gehl, J. (2011). *Life between buildings. Using Public Space*. Washington, DC: Island Press.
- García-Doménech, S. (2014). *Percepción social y estética del espacio público urbano en la sociedad contemporánea*. *Arte, Individuo y Sociedad*, 26(2), 301-316. https://doi.org/10.5209/rev_ARIS.2014.v26.n2.41696
- Gómez, E. (2016). *Una company town dividida entre la frontera de México y Estados Unidos: Revalorización de los primeros trazados industriales de Mexicali y Calexico 1902*. *Labor e Engenho*. 10. 343. 10.20396/labore.v10i4.8647408.
- Hernández, O. (2021). *Las calles antiguas del Centro Histórico de Mexicali*. Archivo Histórico del Municipio de Mexicali.
- Kuri, E. (2014). *Representaciones y significados en la relación espacio-sociedad: una reflexión teórica*. *Sociológica*, 78, 69-98. Retrieved from <http://www.scielo.org.mx/pdf/soc/v28n78/v28n78a3.pdf>
- Ley, J. (2011). *La producción del espacio como riesgo*. Mexicali, Baja California, México: Universidad Autónoma de Baja California.
- Mungaray, M. (1996). *Cambios en los principales elementos de la estructura urbana de una ciudad fronteriza: Mexicali, BC*. *Región y Sociedad*, 7(12).
- Neüman, M. I. (2008). *La apropiación social como práctica de resistencia y negociación con la modernidad*. *Anuario ININCO / Investigaciones de La Comunicación*, 20(1), 47-78.
- Obeidy, M., & Dabdoob, R. (2017). *Reviewing on Street Attributes in Influencing Sense of Place and Place Attachment*. *International Journal of Advanced Research*, 5(2), 356-365. <https://doi.org/10.21474/ijar01/3157>
- Peimbert, A. J., & B. (2018). *Análisis morfológico del tejido urbano fundacional de Mexicali: hacia una planeación conjunta*. Seminario Internacional de Investigación en Urbanismo. <https://doi.org/10.5821/siiu.9122>
- Rizo, M. (2006). *Conceptos para pensar lo urbano: el abordaje de la ciudad desde la identidad, el habitus y las representaciones sociales*. *Bifurcaciones: Revista de Estudios Culturales Urbanos*, (6), 1.
- Ramírez, P. (2016). *La reinención del espacio público en la ciudad fragmentada*. In Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Retrieved from <https://leerlaciudadblog.files.wordpress.com/2016/05/ramc3adrez-la-reinencic3b3n-del-espacio-pc3bablico-en-la-ciudad-fragmentada.pdf>
- Sánchez, D., & Domínguez, L. A. (2014). *Identidad y espacio público. Ampliando ámbitos y prácticas*. Barcelona: Gedisa.
- Sánchez, Y. (2010). *Mexicali, una historia que contar. XIX Ayuntamiento de Mexicali*. Recuperado de: <https://sites.google.com/site/dhirebc/publicaciones/mexicaliunahistoriaquecontar>
- Verdugo, M. I. (2020). *La fundación de Mexicali*. En: Fundación de las ciudades de Baja California. Coordinadores: Ma. Isabel Verdugo, Arnulfo Estada Ramírez, José A. Estrada Ramírez, Juvenal Arias Pérez, Mario Ortiz Villacorta Lacave y Emilio Sánchez Pérez. México: Gobierno de México. Recuperado de: https://www.bajacalifornia.gob.mx/Documentos/icbc/libros/Fundaci%C3%B3n%20de%20las%20ciudades_digital.pdf
- Vidal, T., & Pol, E. (2005). *La apropiación del espacio: Una propuesta teórica para comprender la vinculación entre las personas y los lugares*. *Anuario de Psicología*, 36(3), 281-297.
- Vidal, T., B. H., Masso, A. Di, Valera, S., & Peró, M. (2013). *Apego al lugar, identidad de lugar, sentido de comunidad y participación en un contexto de renovación urbana*. *Estudios de Psicología*, 34(3), 275-286. <https://doi.org/10.1174/021093913808295172>
- Zona Líder (2018, 5 julio) *Lucen Avenida Álvaro Obregón en Mexicali al estilo de los años 30's*. <https://zonalider.com/local/lucen-avenida-alvaro-obregon-en-mexicali-al-estilo-los-anos-30s>